

Gefördert durch

DFG Deutsche
Forschungsgemeinschaft

Whitepaper

Ergebnisse der Umfrage zu Erwartungen an Text+ aus den Fachcommunities

Version

Redaktion

Redaktionsteam

Projekt

Bezeichnung

Förderung

Laufzeit

Version 1.0

2026-05-04

Jutta Bopp, Thorsten Trippel, Antonina Werthmann, Andreas Witt

Text+ – Sprach- und textbasierte Forschungsdateninfrastruktur

Whitepaper: Ergebnisse der Umfrage zu Erwartungen an Text+
aus den Fachcommunities

DFG Förderkennzeichen 460033370

01.10.2021 bis 30.09.2026

Abstract

Im Folgenden werden die Ergebnisse einer im Jahr 2025 durchgeführten Umfrage präsentiert, deren Ziel es war, die Bedürfnisse, Nutzungserfahrungen und Erwartungen der Text+ Communities systematisch zu erfassen. Insgesamt nahmen 143 Personen an der Befragung teil.

Die Ergebnisse zeigen, dass mit Text+ insbesondere Forschende aus der Community erreicht wurden, die sich mit Text und anderen Sprachdaten beschäftigen und die eine zentrale Zielgruppe des Konsortiums darstellen. Die hohe Relevanz der drei zentralen Text+ Datendomänen – Collections, Editions und Lexical Resources – spiegelt die Bedürfnisse dieser Zielgruppe deutlich wider und bestätigt die bestehenden Entwicklungsschwerpunkte. Insbesondere der wachsende Bedarf an der Bereitstellung digitaler Korpora wird hierbei sichtbar.

Die Ressourcen und Services von Text+ sind dabei einem Großteil der Befragten bekannt. Der weitere Ausbau praxisnaher Formate, die eine niedrigschwellige Einführung in die Nutzung von Ressourcen und Werkzeugen ermöglichen, wird zudem von vielen Befragten befürwortet.

Danksagung

Wir danken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Umfrage sehr herzlich für ihre Zeit, ihr Engagement und die zahlreichen wertvollen Rückmeldungen. Text+ versteht sich als eine sich kontinuierlich weiterentwickelnde Forschungsdateninfrastruktur. Die vielfältigen Perspektiven aus den unterschiedlichen Fachcommunities, die durch die Umfrage erfasst werden konnten, leisten einen wichtigen Beitrag dazu, bestehende Angebote gezielt weiterzuentwickeln und auszubauen. Dabei bleibt es unser zentrales Anliegen, die Bedürfnisse und Erwartungen der Nutzerinnen und Nutzer bestmöglich zu berücksichtigen und eine nachhaltige sowie praxisnahe Forschungsinfrastruktur bereitzustellen.

Inhalt

Inhalt.....	iii
Abbildungsverzeichnis	iv
1 Kurze Einführung zu Text+	1
2 Motivation zur Durchführung der Umfrage.....	1
3 Technische und methodische Umsetzung der Umfrage.....	1
3.1 Kumulierte Ergebnisse der Kurz- und Langfassung der Umfrage.....	3
3.1.1 Frage zum Forschungsbereich der Teilnehmenden	3
3.1.2 Frage zu Forschungsdaten	4
3.1.3 Frage zur Bekanntheit der Angebote und Ressourcen von Text+	5
3.1.4 Frage zu gewünschten Angeboten und Services von Text+	6
3.2 Weitere Umfrageergebnisse aus der Langfassung der Umfrage	8
3.2.1 Frage zum wissenschaftlichen Hintergrund.....	9
3.2.2 Fragen zur Bekanntheit von Text+ und Mitwirkung der Befragten in Konsortien der NFDI	10
3.2.3 Fragen zu Kommunikation und Sichtbarkeit	11
3.2.4 Fragen zum Webportal von Text+	14
3.2.5 Feedback	15
4 Zusammenfassung und Ausblick.....	16
4.1 Zusammenfassung der Ergebnisse aus der Umfrage der Kurz- und Langfassung	17
4.2 Zusammenfassung der weiteren Ergebnisse aus der Umfrage der Langfassung	17
4.3 Status Quo und Ausblick.....	18
4.3.1 Status Quo	18
4.3.2 Ausblick	19

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Forschungsbereichszuordnung der Befragten gemäß der DFG-Klassifikation.....	4
Abb. 2: Typische Forschungsdatenarten der Befragten	5
Abb. 3: Bekanntheit der Angebote und Ressourcen von Text+	6
Abb. 4: Gewünschte Angebote und Ressourcen von Text+ aus Sicht der Befragten	7
Abb. 5: Aktuelle berufliche Position bzw. wissenschaftlicher Hintergrund der Befragten.....	9
Abb. 6: Mitwirkung der Befragten in Konsortien der NFDI und Bekanntheit von Text+	10
Abb. 7: Kanäle, über die Befragte auf Text+ aufmerksam wurden	11
Abb. 8: Zufriedenheit der Befragten mit der Kommunikation und Sichtbarkeit von Text+	12
Abb. 9: Bevorzugte Kommunikationskanäle der Befragten zur Information über Angebote und Neuigkeiten von Text+	13
Abb. 10: Zufriedenheit mit der Benutzerfreundlichkeit des Text+ Webportals.....	14

1 Kurze Einführung zu Text+

Forschungsdaten sind für die Wissenschaftslandschaft ein wichtiges Gut. Ihre langfristige Aufbewahrung, Zugänglichmachung und mögliche Wiederverwertung gewinnen in allen Disziplinen zunehmend an Bedeutung, auch in solchen, in denen Texte und andere Sprachdaten den Forschungsgegenstand bilden. Die Forschungspolitik hat auf diesen Bedarf im Forschungsdatenmanagement reagiert und fördert entsprechende Aktivitäten im Rahmen der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI).

Text+ ist ein Konsortium der NFDI und bietet umfangreiche Services und Ressourcen wie Textsammlungen, Korpora, lexikalische Daten und Editionen zur Nachnutzung an. Darüber hinaus unterstützt Text+ die Aufnahme und langfristige Bewahrung von Forschungsdaten aus der Community. Ausführliche Informationen zum Text+ Konsortium, zu seinen Angeboten und Diensten finden sich unter <https://text-plus.org/>.

2 Motivation zur Durchführung der Umfrage

Text+ richtet jährlich ein Plenary aus, das einerseits der persönlichen Begegnung und der Zusammenarbeit innerhalb des Projekts dient und andererseits ein zentrales Forum bietet, um die verschiedenen Fachcommunities zu erreichen und in die Weiterentwicklung des Konsortiums einzubinden. Im Rahmen des 3. Plenary, das im Herbst 2024 stattfand, wurde im Austausch mit den Mitgliedern der Text+ Coordination Committees, die die Text+ Fachcommunities repräsentieren, der Bedarf nach einem strukturierten und systematischen Feedback zu detaillierten Anforderungen an das Projekt durch die Mitglieder ebendieser Fachcommunities identifiziert. Übergeordnetes Ziel des Feedbacks sollte sein, die Bedürfnisse, Nutzungserfahrungen und Erwartungen der Communities besser zu verstehen und diese Erkenntnisse gezielt in die zukünftige strategische Ausrichtung sowie in die Weiterentwicklung der Angebote und Services von Text+ einfließen zu lassen. Die Ergebnisse der Befragung sollten somit eine empirisch fundierte Grundlage für die konzeptionelle und organisatorische Weiterentwicklung des Konsortiums bilden.

3 Technische und methodische Umsetzung der Umfrage

Zur Umsetzung dieses Ziels wurde im ersten Quartal 2025 eine Online-Umfrage an die Hauptansprechpartnerinnen und -ansprechpartner von Fachverbänden und Forschungsverbänden sowie an Sonderforschungsbereiche und Graduiertenkollegs verteilt, die eine thematische Schnittstelle mit Text+ aufwiesen. Diese Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner wurden gebeten, die Umfrage über ihre jeweiligen Kanäle an ihre Mitglieder weiterzugeben. Durch dieses

Vorgehen sollte eine möglichst breite Streuung der Umfrage erreicht und insbesondere Personen angesprochen werden, die in ihrer fachlichen Arbeit unmittelbar mit den Angeboten von Text+ in Berührung kommen oder potenziell von diesen profitieren können.

Die technische Realisierung erfolgte mit der Software LimeSurvey¹, die auf den Servern des Text+ Partners Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH Göttingen (GWDG) betrieben wird. Dadurch konnte gewährleistet werden, dass sämtliche erhobenen und verarbeiteten Daten ausschließlich auf den Speicher- und Backupsystemen der GWDG an deren Standorten gesichert und nicht an Dritte weitergegeben wurden.

Die Befragungen wurden vertraulich und vollständig anonymisiert durchgeführt, ohne dass die IP-Adressen automatisiert erfasst wurden. Somit waren keinerlei Rückschlüsse auf einzelne Teilnehmende möglich. Ausnahme hiervon waren explizite personenbezogene Angaben (z. B. Name oder E-Mail-Adresse), die in Freitextfeldern freiwillig angegeben werden konnten. In diesem letztgenannten Fall wurde den Teilnehmenden der Umfrage das Recht eingeräumt, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen jederzeit Auskunft über ihre gespeicherten Daten zu erhalten oder deren Löschung zu beantragen. Alle Angaben wurden streng vertraulich behandelt, vollständig anonymisiert und nicht in die Auswertung einbezogen. Alle erhobenen Daten wurden ausschließlich in aggregierter Form ausgewertet und nur zur Weiterentwicklung der Angebote von Text+ verwendet. Die Datenerhebung entsprach den geltenden datenschutzrechtlichen Vorgaben, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).²

Um der unterschiedlichen zeitlichen Verfügbarkeit und Bereitschaft der Teilnehmenden Rechnung zu tragen, wurden zwei Versionen der Umfrage entwickelt: eine Kurzfassung mit einer Bearbeitungszeit von etwa drei Minuten und eine Langfassung mit einer Bearbeitungszeit von rund fünfzehn Minuten. Die Fragen der Kurzfassung waren zugleich Teil der Langfassung und beinhalteten Fragen beispielsweise zu Positionen, Funktionen und fachliche Ausrichtung der Teilnehmenden, Nutzung und Wahrnehmung bestehender Text+ Angebote sowie dem Bedarf an zusätzlichen Services, um ein grundlegendes Bild der Anforderungen und Perspektiven der Fachcommunities zu gewinnen. Die Langfassung vertiefte diese Aspekte und ergänzte sie um Fragen zu Bekanntheit, Kommunikation und Sichtbarkeit von Text+ sowie zur Nutzung des Text+ Webportals. Darüber hinaus wurden allgemeine Rückmeldungen zu Text+ und seinen Angeboten eingeholt, um ein umfassenderes Verständnis der Interaktion der Fachcommunities mit den Services von Text+ sowie möglicher Optimierungspotenziale in der Kommunikations- und Servicegestaltung zu gewinnen. Zusätzlich wurde das generelle Interesse abgefragt, sich stärker mit Text+ zu vernetzen und/oder sich aktiv in die Arbeit des Konsortiums einzubringen.

¹ <https://survey.academiccloud.de/>

² <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>

Die Kurz- und Langfassung der Umfrage unterschieden sich im Umfang, nicht jedoch in der grundsätzlichen Art der Fragestellungen. In beiden Fassungen kamen Listenfragen mit vorgegebenen Antwortoptionen zur Einfachauswahl (teilweise mit Kommentarfeld), Mehrfachauswahlfragen mit mehreren auswählbaren Optionen, Matrixfragen mit Ja/Nein-Antwortformat sowie offene Freitextfragen vor. Durch diese Kombination der Fragetypen konnten sowohl vergleichbare quantitative Auswertungen als auch qualitative Rückmeldungen der Teilnehmenden erhoben werden.

Die Umfrage war über einen Zeitraum von vier Wochen für potenzielle Teilnehmende geöffnet. Insgesamt füllten 143 Personen die Umfrage vollständig aus, sodass deren Antworten in die Auswertung einbezogen werden konnten. Davon beteiligten sich 81 Personen (57 %) an der Kurzfassung und 62 Personen (43 %) an der Langfassung der Umfrage.

3.1 Kumulierte Ergebnisse der Kurz- und Langfassung der Umfrage

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der gemeinsamen Teile aus der Umfrage – der Kurz- und der Langfassung – zusammen dargestellt.

3.1.1 Frage zum Forschungsbereich der Teilnehmenden

Auf die Frage „In welchem Forschungsbereich sind Sie hauptsächlich tätig (entspricht der DFG-Klassifikation)?“ (vgl. Abb. 1) gaben von den insgesamt 143 Teilnehmenden 38 % an, hauptsächlich im Bereich der Sprachwissenschaften tätig zu sein. Es folgten die Vertreterinnen und Vertreter sonstiger Fachrichtungen mit 28 %, der Sozial- und Kulturwissenschaften mit 18 % sowie der Literaturwissenschaft mit 12 %. Teilnehmende aus den Bereichen Philosophie sowie Griechische und Lateinische Philologie waren zusammengenommen mit etwa 4 % vertreten.

Die Verteilung der Antworten in Abb. 1 verdeutlicht einerseits, dass die Umfrage insbesondere Personen aus den Sprachwissenschaften erreicht hat. Dieses Ergebnis war zu erwarten, da Text+ mit seinen Angeboten, Services und Community-Strukturen auch in sprachwissenschaftlichen Fachgemeinschaften verankert ist. Somit erreichte die Umfrage eine Kernzielgruppe, für die große Teile der Text+ Infrastruktur und -Services unmittelbar relevant sind. Die Rückmeldungen der Umfrage bildeten daher eine wichtige Indikation, um Bedarfe, Erwartungen und Nutzungserfahrungen dieser zentralen Community systematisch zu erfassen und in die Weiterentwicklung von Text+ einzubeziehen.

Abb. 1: Forschungsbereichszuordnung der Befragten gemäß der DFG-Klassifikation

Andererseits lässt der vergleichsweise hohe Anteil der Kategorie „Sonstiges“ darauf schließen, dass ein Teil der Befragten aus Forschungsbereichen stammte, die durch die hier vorgegebenen DFG-Kategorien nicht vollständig abgebildet wurden oder nicht eindeutig zuzuordnen waren. Hierbei scheint es sich insbesondere um interdisziplinäre Forschungsfelder bzw. die Digital Humanities zu handeln, deren Vertreterinnen und Vertreter ebenfalls mit den Text- und Sprachdaten arbeiten.

Im Folgenden werden die Umfrageergebnisse nicht nach einzelnen Fachbereichen differenziert, da ihre Verteilung innerhalb der Stichprobe keine hinreichende Repräsentativität aufweist und somit keine statistische Aussagekraft hat. Die Auswertung wurde daher ausschließlich auf deskriptiver Ebene durchgeführt.

3.1.2 Frage zu Forschungsdaten

Aus der Frage „Welcher Art sind die Forschungsdaten, mit denen Sie typischerweise arbeiten?“ (vgl. Abb. 2) ging hervor, dass 76 % der insgesamt 143 Teilnehmenden mit Korpora bzw. digitalisierten Texten arbeiten, 41 % mit Editionen, 31 % mit lexikalischen Ressourcen, 30 % mit sonstigen Forschungsdaten und 22 % mit Experimentaldaten. Mehrfachnennungen waren dabei möglich.

Abb. 2: Typische Forschungsdatenarten der Befragten

Die in Abb. 2 dargestellte Verteilung lässt sich mit den inhaltlichen Schwerpunkten von Text+ sowie der Ausrichtung der adressierten Communities erklären, die überwiegend mit text-, korpus- und editionsbasierten Forschungsdaten arbeiten. Vor diesem Hintergrund bestätigt das Ergebnis die Relevanz der drei zentralen Datendomänen von Text+ (Collections, Editions und Lexical Resources), die die Bedarfe der erreichten Communities unmittelbar widerspiegeln. Der vergleichsweise geringe Anteil an Experimentaldaten lässt sich dadurch erklären, dass diese zwar grundsätzlich zum Angebotsspektrum von Text+ zählen, jedoch keinen inhaltlichen Schwerpunkt der beteiligten Konsortialpartner darstellen. Dies zeigt sich entsprechend sowohl in der Struktur der bestehenden Angebote als auch in der Zusammensetzung der beteiligten Communities.

3.1.3 Frage zur Bekanntheit der Angebote und Ressourcen von Text+

Insgesamt beantworteten 127 Teilnehmende (89 %) die Frage „Welche der folgenden Angebote oder Ressourcen von Text+ kennen Sie?“ (vgl. Abb. 3). Sie wurden gebeten, alle zutreffenden Ressourcen auszuwählen. Mit 44 % wies das Text+ Webportal als übergreifende Zugangsplattform die höchste Bekanntheit auf, gefolgt von der Text+ Registry³ mit 38 % und dem Text+ Blog mit 31 %. Auch die Text+ Community Activities mit 30 % sowie die Kooperationsprojekte und der Bereich Consulting und Helpdesk mit jeweils 28 % waren einem relevanten Teil der Befragten bekannt.

Demgegenüber standen andere, stärker spezialisierte Angebote wie Text+ Dienste, die Datenaufnahme und die Föderierte Inhaltssuche (FCS)⁴ mit jeweils 24 %. Der

³ <https://registry.text-plus.org/default/landing>

⁴ <https://text-plus.org/daten-dienste/daten/#f%C3%B6derierte-inhaltssuche>

Forschungsdatenmanagement-Plan-Service (FDM-Plan-Service), die GND-Agentur Text+ und Research Rendezvous lagen jeweils unter 20 %.

Abb. 3: Bekanntheit der Angebote und Ressourcen von Text+

Die Ergebnisse in Abb. 3 deuten insgesamt darauf hin, dass die zentralen Angebote, die in der Umfrage abgefragt wurden, einem Großteil der Befragten bekannt waren und damit innerhalb der erreichten Community eine gewisse Sichtbarkeit besitzen. Es zeigte sich zudem, dass unter den Befragten insbesondere jene Angebote von Text+ bekannt sind, die im Fokus der Disseminationsaktivitäten und der Öffentlichkeitsarbeit von Text+ stehen. Insbesondere die niedrigschwelligen Angebote erreichen einen großen Teil der Befragten. Unterschiede im Bekanntheitsgrad lassen sich zugleich mit den heterogenen fachlichen Interessen sowie den teilweise sehr spezifischen Anforderungen der Teilnehmenden erklären.

3.1.4 Frage zu gewünschten Angeboten und Services von Text+

Die Frage „Kennen Sie Ressourcen oder Dienste, die in den folgenden Bereichen des Text+ Portfolios aufgenommen werden sollten?“ (vgl. Abb. 4) diente dazu, Lücken im Text+ Angebot zu identifizieren. Mehrfachnennungen waren hier möglich. Von den 143 Befragten äußerten 26 % den Wunsch nach weiteren digitalen Korpora und Textsammlungen. Jeweils 17 % der Befragten sahen einen verstärkten Informationsbedarf sowohl zu den Themen Langfristige Archivierung und Forschungsdatenmanagement (FDM) als auch zu Werkzeuge zur Analyse und Visualisierung von Daten. Darüber hinaus gaben 15 % an, sich mehr Informationen zu wissenschaftlichen Editionen zu wünschen, während 14 % einen Bedarf an Workshops oder Schulungsangeboten äußerten. Ein Anteil von 10 % bzw. weniger wünschte sich darüber hinaus spezifische Beratungsangebote zum Datenmanagement (DM), zusätzliche lexikalische Ressourcen, eine stärkere Zusammenarbeit mit anderen NFDI-Konsortien oder weitere, nicht näher spezifizierte Angebote, die unter der Kategorie „Sonstiges“ zusammengefasst wurden.

Welche der folgenden Angebote oder Ressourcen von Text+ kennen Sie? (N=127)

Abb. 4: Gewünschte Angebote und Ressourcen von Text+ aus Sicht der Befragten

In der Langfassung der Umfrage hatten die Befragten zudem die Gelegenheit, konkrete Vorschläge zur Erweiterung der Text+ Angebote in einem offenen Textfeld zu formulieren. Die eingegangenen Rückmeldungen zeichnen ein breites und differenziertes Erwartungsspektrum. Zentrale Bedarfe betreffen den Ausbau von Beratungs-, Schulungs- und Qualifizierungsangeboten im Bereich des FDM sowie praxisnahe Workshops und niedrigschwellige Einstiegsformate. Darüber hinaus wurde eine Erweiterung bestehender Ressourcen wie Korpora, lexikalischer Ressourcen und Editionen sowie der Wunsch nach benutzerfreundlichen Analyse-, Annotierungs- und Visualisierungswerkzeugen, einschließlich KI-gestützter Anwendungen, deutlich. Ergänzend äußerten die Teilnehmenden den Wunsch nach einer stärkeren Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen NFDI-Konsortien, insbesondere mit NFDI4Culture, NFDI4Memory und KonsortSWD.

Für Abb. 4 ist hervorzuheben, dass keiner der in den offenen Antworten geäußerten Bedarfe für Text+ grundsätzlich neu oder unerwartet erschien. Vielmehr bestätigen die Rückmeldungen die bereits identifizierten Handlungsfelder und unterstreichen deren Relevanz aus Sicht der Forschungscommunity. In allen Themenbereichen, die sich aus den offenen Antworten herauskristallisiert haben, sind bereits Aktivitäten und Arbeitsprozesse etabliert. Sowohl die Angebote im Bereich der Ressourcen und Werkzeuge als auch die Veranstaltungs-, Schulungs- und Beratungsformate werden kontinuierlich weiterentwickelt und ausgebaut.

Zusammenfassend lässt sich zudem festhalten, dass der vergleichsweise hohe Bedarf im Bereich der digitalen Korpora unmittelbar mit den Ergebnissen aus Fragen zu Forschungsdaten, mit denen gearbeitet wird (vgl. Abschnitt 3.1.2), korrespondiert, denen zufolge ein Großteil der Teilnehmenden primär mit Korpora und digitalisierten Texten arbeitet; damit bestätigte sich zugleich die zentrale Bedeutung der Domäne Collections innerhalb von Text+.

Auch die Zusammenarbeit der NFDI-Konsortien wird bereits aktiv und kontinuierlich gestaltet.⁵ Die geistes- und kulturwissenschaftliche Kooperation zeigt sich unter anderem in einem gemeinsamen Auftreten nach außen unter dem Label Humanities@NFDI⁶ sowie in der koordinierten Organisation von Workshops, Schulungen und weiteren Veranstaltungsformaten. So wird beispielsweise seit März 2026 monatlich eine offene FDM-Sprechstunde von Humanities@NFDI angeboten. Dabei handelt es sich um eine Online-Beratung zu allen Fragen des FDMs für Studierende, Forschende und Mitarbeitende aus Forschungs- und Sammlungsinstitutionen. Während der Sprechstunden und bei Bedarf auch danach stehen Expertinnen und Experten der NFDI-Konsortien NFDI4Memory, NFDI4Culture, NFDI4Objects und Text+ für einen Austausch und eine Beratung zur Verfügung. Über die Geistes- und Kulturwissenschaften hinaus arbeitet Text+ zudem mit Konsortien aus anderen Domänen zusammen, beispielsweise mit KonsortSWD aus den Sozialwissenschaften sowie mit BERD@NFDI aus dem wirtschaftswissenschaftlichen und verwandten Bereich. Diese Kooperationen konzentrieren sich insbesondere auf die Nachnutzung von Datensätzen und Methoden. In diesem Zusammenhang wurde gemeinsam mit NFDI4Culture, BERD@NFDI und KonsortSWD eine Arbeitsgruppe zu Social-Media-Daten initiiert. Diese organisiert unter anderem die virtuelle Workshopreihe „Show & Tell“, die den interdisziplinären Austausch fördert und Impulse für methodische Innovationen setzt. Darüber hinaus findet die Zusammenarbeit in Sektionen, Arbeitsgruppen und Gremien der NFDI statt und trägt damit wesentlich zur inhaltlichen Abstimmung, zur Bündelung von Kompetenzen sowie zur Stärkung gemeinsamer Strukturen innerhalb der NFDI bei.

An dieser Stelle ist zu betonen, dass sowohl konkrete und praxisnahe Vorschläge aus den offenen Antworten als auch solche, die sich regelmäßig aus dem Entwicklungsprozess von Text+ ergeben, systematisch geprüft, bewertet und bei Bedarf in die Weiterentwicklung des Angebots einbezogen werden, um den dynamischen Ausbau einer zielgerichteten, an den tatsächlichen Bedarfen der Community orientierten Forschungsinfrastruktur zu stärken.

3.2 Weitere Umfrageergebnisse aus der Langfassung der Umfrage

Im folgenden Abschnitt werden die Umfrageergebnisse der Langfassung dargestellt, an der insgesamt 62 Personen teilnahmen. Wie in Abschnitt 3 erläutert, enthielt sie auch die Fragen der Kurzfassung. Die kumulierten Ergebnisse beider Fassungen wurden bereits in Abschnitt 3.1 dargestellt. Die Langfassung vertiefte diese Inhalte und ergänzte sie um weitere Fragen zur Bekanntheit, Kommunikation und Sichtbarkeit von Text+ sowie zur Nutzung des Webportals. Zudem wurden allgemeine Rückmeldungen zu Angeboten, zur Interaktion mit den Services und zu

⁵ <https://text-plus.org/vernetzung/mou/>

⁶ <https://www.nfdi.de/humanitiesnfdi/>

möglichen Optimierungspotenzialen erhoben sowie das grundsätzliche Interesse der Befragten an einer stärkeren Vernetzung und aktiven Mitwirkung im Konsortium abgefragt.

3.2.1 Frage zum wissenschaftlichen Hintergrund

Abb. 5 zeigt die Verteilung der aktuellen beruflichen Position bzw. des wissenschaftlichen Hintergrunds der jeweilig Befragten. Insgesamt beantworteten 62 Personen die Frage „Welche der folgenden Optionen beschreibt Ihre aktuelle berufliche Position bzw. Ihren wissenschaftlichen Hintergrund am besten?“. Mit 50 % stellten wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den größten Anteil, gefolgt von Professorinnen und Professoren mit 31 %. Sonstige wissenschaftlich tätige Personen machten 18 % der Befragten aus. Mit 2 % waren Studierende am wenigsten vertreten.

Welche der folgenden Optionen beschreibt Ihre aktuelle berufliche Position bzw. Ihren wissenschaftlichen Hintergrund am besten? (N = 62)

Abb. 5: Aktuelle berufliche Position bzw. wissenschaftlicher Hintergrund der Befragten

Das Ergebnis, dass Text+ stark im wissenschaftlichen Umfeld und in der Forschungscommunity verankert ist, entsprach den Erwartungen. Schließlich wurde die Umfrage überwiegend über einschlägige Fachverbände und -verbünde sowie Sonderforschungsbereiche und Graduiertenkollegs verteilt, sodass vorwiegend Personen erreicht wurden, die bereits eine Anbindung an die Forschungslandschaft haben. Gleichzeitig stellen Studierende als wissenschaftlicher Nachwuchs eine strategisch wichtige Zielgruppe für die langfristige Nutzung, Verstetigung und Weiterentwicklung von Forschungsdateninfrastrukturen dar. Um dieses Potenzial künftig stärker zu erschließen, ist es erforderlich, Studierende gezielter anzusprechen und einzubinden. Dies wird u. a. bereits dadurch erreicht, dass Text+ entsprechende Inhalte in Lehrveranstaltungen und Workshops integriert sowie weitere niedrighschwellige Qualifizierungs- und Informationsangebote bereitstellt, jedoch sind derartige Aktivitäten ausbaufähig.

3.2.2 Fragen zur Bekanntheit von Text+ und Mitwirkung der Befragten in Konsortien der NFDI

Abb. 6 gibt einen Überblick über die Beteiligung der Befragten an Konsortien der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) sowie über die Bekanntheit von Text+ innerhalb der Stichprobe. Während 79 % der Befragten angeben, nicht aktiv in NFDI-Konsortien mitzuwirken, kennen 74 % der Befragten Text+.

Abb. 6: Mitwirkung der Befragten in Konsortien der NFDI und Bekanntheit von Text+

Diese Gegenüberstellung verdeutlicht, dass Text+ unter den Befragten nicht nur als internes Angebot der NFDI wahrgenommen wird, sondern auch darüber hinaus eine erkennbare Sichtbarkeit besitzt. Zugleich ist zu berücksichtigen, dass eine gewisse Teilnahmeverzerrung zugunsten bereits informierter Personen vorliegen dürfte: Es ist zu erwarten, dass Personen, die bereits von Text+ wussten, eher zur Teilnahme an der Umfrage bereit waren. Vor diesem Hintergrund besteht weiterhin Entwicklungspotenzial, insbesondere im Hinblick auf die Ansprache von Personen, die bislang weder mit Text+ noch mit der NFDI vertraut sind oder sich dort engagieren. Eine stärkere Einbindung dieser Zielgruppen kann durch gezielte Kommunikations- und Outreach-Strategien unterstützt werden, etwa durch transparente Informationen zu Beteiligungsmöglichkeiten, niedrigschwellige Einstiegsangebote sowie durch eine deutlichere Sichtbarmachung der konkreten Mehrwerte einer Mitarbeit in Text+ und innerhalb der NFDI insgesamt.

Ergänzend zur Frage nach der Bekanntheit von Text+ wurde vertiefend nachgefragt, über welche Kanäle die Befragten auf Text+ aufmerksam wurden (vgl. Abb. 7). Diese optionale Frage beantworteten insgesamt 46 Personen; Mehrfachnennungen waren möglich. Am häufigsten wurde der Erstkontakt über Veranstaltungen und Konferenzen genannt, die von 65 % der Teilnehmenden angegeben wurden, gefolgt von Empfehlungen durch Kolleginnen und Kollegen mit 52 %. Fachverbände und -verbände stellten mit 37 % ebenfalls eine bedeutende Informationsquelle dar. Weitere Nennungen entfielen auf soziale Medien wie LinkedIn oder Mastodon mit 20 %, auf

Fachzeitschriften und Blogs mit 17 % sowie auf Newsletter mit 15 %. Auch die Kategorie „Sonstiges“ wurde von 17 % der Befragten ausgewählt.

Abb. 7: Kanäle, über die Befragte auf Text+ aufmerksam wurden

Insgesamt legen die Ergebnisse nahe, dass die Bekanntheit von Text+ in hohem Maße durch persönliche und fachliche Netzwerke sowie durch den direkten Austausch im Rahmen wissenschaftlicher Veranstaltungen geprägt ist. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass die bisherigen Disseminationsstrategien vor allem jene Zielgruppen erreichen, die bereits aktiv in akademische Netzwerke eingebunden sind. Zugleich zeigen die Ergebnisse, dass digitale Kanäle ein ausbaubares Potenzial für die strategische Weiterentwicklung der Kommunikationsmaßnahmen bieten. Text+ verbreitet bereits Informationen über Plattformen wie LinkedIn⁷ und Mastodon⁸ und veröffentlicht in regelmäßigen Abständen einen Newsletter. Ein systematischer Ausbau dieser Kommunikationswege könnte die Reichweite über die bestehenden Community-Strukturen hinaus erhöhen und insbesondere bislang weniger erreichte Zielgruppen wie jüngere Forschende und Studierende gezielter ansprechen.

3.2.3 Fragen zu Kommunikation und Sichtbarkeit

In der Langfassung der Umfrage wurde eine Fragegruppe integriert, die sich mit der Wahrnehmung der Kommunikation von Text+ sowie der Sichtbarkeit in der Forschungscommunity befasst. Ziel war es, die Zufriedenheit der Befragten mit diesen beiden Aspekten einzuschätzen.

⁷ <https://www.linkedin.com/company/text-plus>

⁸ <https://nfdi.social/@Textplus>

Die Ergebnisse zeigten insgesamt ein überwiegend positives bzw. neutrales Stimmungsbild (vgl. Abb. 8): Mit 61 % gab die Mehrheit der Befragten an, die Kommunikation von Text+ als neutral zu bewerten. Weitere 23 % äußerten sich zufrieden oder sehr zufrieden. Ein ähnliches Bild ergab sich bei der Einschätzung der Sichtbarkeit von Text+. Auch hier überwog mit 55 % eine neutrale Bewertung. Weitere 18 % der Befragten zeigten sich zufrieden, 2 % sogar sehr zufrieden. Demgegenüber stand ein vergleichsweise geringer Anteil von Befragten, die die Kommunikation mit 11 % bzw. 5 % als unzufrieden oder sehr unzufrieden bewerteten. Bei der Sichtbarkeit lag dieser Anteil bei 21 % bzw. 5 %.

Abb. 8: Zufriedenheit der Befragten mit der Kommunikation und Sichtbarkeit von Text+

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Kommunikation und Sichtbarkeit von Text+ für die große Mehrheit der Befragten grundsätzlich funktionieren; zugleich zeigen sie aber auch, dass bei einem kleineren Teil der Community deutlicher Verbesserungsbedarf besteht.

Bei der anschließenden, offenen Frage „Haben Sie Vorschläge, wie Text+ seine Bekanntheit und Sichtbarkeit in der Community weiter erhöhen könnte?“ nutzten 23 der 62 Befragten die Gelegenheit, ihre Einschätzungen und Vorschläge zu äußern. Diese reichten von einer stärkeren Präsenz in der Fachcommunity, z. B. durch Workshops, Informationsstände, Präsentationen auf Fachkonferenzen und Roadshows, über eine breitere Sichtbarkeit auch auf fachwissenschaftlichen Tagungen außerhalb etablierter DH-Kontexte bis hin zu einer niedrigschwelligen und klareren Kommunikation der Angebote, einschließlich übersichtlicher Informationen zu verfügbaren Ressourcen, Werkzeugen und Services, leicht zugänglicher Tutorials sowie verständlicher Erläuterungen zur Struktur von Text+ und seiner Einordnung innerhalb der NFDI.

Darüber hinaus wurde angeregt, die Forschungscommunity noch stärker und aktiver anzusprechen, insbesondere auch Forschende außerhalb bestehender Arbeitsgruppen. Als weitere Möglichkeiten

wurden der Ausbau von Kooperationen mit Fachgesellschaften, Universitäten und anderen NFDI-Akteuren, eine intensivere Kommunikation über Social Media und Newsletter sowie eine persönlichere Außendarstellung von Text+ genannt.

Auf die Frage, über welche Kommunikationskanäle die Befragten bevorzugt über Angebote und Neuigkeiten von Text+ informiert werden möchten (vgl. Abb. 9), gaben rund drei Viertel der Teilnehmenden mit 73 % einen Newsletter als bevorzugten Kommunikationskanal an gefolgt von E-Mail-Updates mit 45 %, dem Webportal mit 44 % und Veranstaltungen bzw. Konferenzen mit 42 %. Soziale Medien würden mit 23 % knapp ein Viertel der Teilnehmenden nutzen.

Abb. 9: Bevorzugte Kommunikationskanäle der Befragten zur Information über Angebote und Neuigkeiten von Text+

Dieses Ergebnis unterstreicht die signifikante Rolle von Newslettern und E-Mail-Verteilern als traditionelle, direkt adressierte Kommunikationsformate innerhalb der Text+ Community. Die Kanäle zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine gezielte, regelmäßige und vergleichsweise niedrighschwellige Ansprache ermöglichen, weshalb sie in Text+ weiterhin priorisiert werden können. Gleichzeitig unterstreichen die hohen Nennungen des Webportals sowie von Veranstaltungen und Konferenzen deren Funktion als wichtige Anlaufstellen für vertiefende Informationen und persönlichen Austausch. Dies steht im Einklang mit den Ergebnissen der Frage zur Sichtbarkeit von Text+, bei der sich zeigte, dass eine verstärkte Präsenz bei Workshops und Fachkonferenzen gewünscht wird. Der vergleichsweise geringe Stellenwert sozialer Medien lässt darauf schließen, dass diese Kanäle von den Befragten bislang eher selten genutzt werden. Gleichwohl bieten sie Potenzial, insbesondere um neue Zielgruppen, etwa jüngere Forschende oder Studierende, zu erreichen.

Auch hier ist zu berücksichtigen, dass die hier vorgestellte Erhebung im ersten Quartal des Jahres 2025 durchgeführt wurde. Seitdem wurden bereits verschiedene Maßnahmen umgesetzt, um die

Sichtbarkeit und Zugänglichkeit der Angebote weiter zu verbessern. Dazu zählen insbesondere der Ausbau und die Weiterentwicklung des Webportals, eine verstärkte Präsenz auf Fachveranstaltungen sowie der Ausbau von Informations- und Austauschformaten innerhalb der Community. Parallel dazu wurde die Kommunikation über Social-Media-Kanäle intensiviert. Regelmäßig erscheinende Blogbeiträge tragen dazu bei, Inhalte verständlich aufzubereiten und neue Zielgruppen anzusprechen. Auch das Angebot an Tutorials, Workshops und Beratungsformaten wird fortlaufend erweitert, um Forschende bei der Nutzung der bereitgestellten Ressourcen, Werkzeuge und Services gezielt zu unterstützen.

3.2.4 Fragen zum Webportal von Text+

In einer weiteren Gruppe von Fragen wurde die Meinung der Befragten zum Text+ Webportal erfragt: 60 % (N=37) der Befragten gaben an, das Webportal bereits besucht zu haben. Die Bewertungen der Benutzerfreundlichkeit und der Inhalte des Text+ Webportals zeigten ein weitgehend vergleichbares Antwortmuster (vgl. Abb. 10). In beiden Kategorien dominierte eine neutrale Einschätzung mit 46 %. Weitere 30 % äußern sich zufrieden mit der Benutzerfreundlichkeit sowie 35 % mit den Inhalten des Webportals. Sehr zufrieden zeigen sich in beiden Fällen jeweils 5 % der Teilnehmenden. Demgegenüber standen geringere Anteile negativer Bewertungen: 14 % der Befragten gaben an, mit der Benutzerfreundlichkeit unzufrieden zu sein, und weitere 5 % äußerten sich sehr unzufrieden. Hinsichtlich der Inhalte des Webportals berichteten 11 % von Unzufriedenheit und 3 % von sehr großer Unzufriedenheit.

Insgesamt deutet die Verteilung der Antworten darauf hin, dass sowohl die Benutzerfreundlichkeit als auch die Inhalte des Webportals überwiegend zufriedenstellend bewertet werden, während nur ein vergleichsweise kleiner Anteil der Befragten deutliche Unzufriedenheit angibt

Abb. 10: Zufriedenheit mit der Benutzerfreundlichkeit des Text+ Webportals

Die offenen Rückmeldungen zur Zufriedenheit mit den Inhalten des Webportals gaben einen tieferen Einblick in die Wahrnehmung und Erwartungen der Befragten. Sie verdeutlichten, dass das Text+ Webportal zum Zeitpunkt der Befragung im ersten Quartal 2025 zwar über eine große inhaltliche Tiefe verfügte, seine Potenziale jedoch nicht für alle Zielgruppen gleichermaßen leicht erschließbar waren.

Bis Ende des dritten Quartals 2025 wurden wesentliche inhaltliche und strukturelle Anpassungen an der Webseite vorgenommen. Diese zielten insbesondere auf eine stärker nutzerfreundliche und nutzerzentrierte Gestaltung, eine optimierte Navigation sowie eine klarere Vermittlung der Inhalte ab, um die Zugänglichkeit und die wahrgenommene Relevanz des Webportals zu erhöhen. Zudem wurden und werden zentrale Dienste von Text+ wie beispielsweise die Registry, die einen Überblick über den gesamten Bestand an Ressourcen bietet, sowie die FSC, um eine Volltextsuche innerhalb der Text- und Sprachdaten zu ermöglichen, kontinuierlich ausgebaut und weiterentwickelt.

3.2.5 Feedback

In beiden Fassungen der Umfrage wurden die Teilnehmenden am Ende eingeladen, eine persönliche Rückmeldung zu geben. Insgesamt wurde positiv hervorgehoben, dass mit Text+ ein niedrighschwelliger Zugang zu fachspezifischen Forschungsressourcen angestrebt wird.

Die Möglichkeit des Zugangs über Text+ auf eine verteilte Forschungsinfrastruktur und damit der Möglichkeit, umfangreiche Datenbestände nachnutzen zu können, ohne selbst aufwendige Erschließungsarbeiten leisten zu müssen, wurde als einen erheblichen Mehrwert sowohl für Forschende als auch für Studierende gesehen. Auch die Bereitstellung eines breiten Spektrums an Ressourcen, darunter Textsammlungen, Korpora, lexikalische Daten und Editionen, wurde als sehr positiv wahrgenommen, auch wenn in diesem Bereich weiterhin Entwicklungspotenzial gesehen wird.

In Bezug auf die Bestandserweiterung wurde angeregt, verstärkt auf ein ausgewogenes und repräsentatives Angebot an Sprachdaten zu achten, das geografisch breit gefächert, sprachlich vielfältig und sozial divers ist. Gleichzeitig wurde eine klarere und stärker nutzerzentrierte Darstellung der vorhandenen Angebote gewünscht mit dem übergeordneten Ziel, Ressourcen und Services so zu erfassen, dass sie schnell auffindbar, intuitiv durchsuchbar und strukturell klar verständlich sind, damit Nutzerinnen und Nutzer unmittelbar erkennen können, welche Inhalte verfügbar sind und wie diese genutzt werden können. Bezüglich der Konzeption wurde angeregt, auch Nutzende im Blick zu haben, die bislang nur geringe oder keine Erfahrung im Umgang mit digitalen Angeboten haben (z. B. Studierende), um bestehende Zugangshürden und Unsicherheiten abzubauen. Entsprechend sollte der Ausbau von Formaten weiter vorangetrieben werden, die praxisnah in die Nutzung von Ressourcen und Werkzeugen einführen.

Außerdem wurde der verstärkte Ausbau der Kooperationen mit Bibliotheken und Datenzentren – national und international – betont, um Synergien besser zu nutzen und redundante Arbeiten zu vermeiden.

Auch wenn die föderierte Struktur von Text+ als positives Merkmal von manchen Umfrageteilnehmenden hervorgehoben wurde, so wurde genau dieser Punkt auch kritisiert und als intransparent wahrgenommen, da dies insbesondere aus Nutzersicht die Orientierung erschwere und teilweise zu Unsicherheiten, etwa in Bezug auf mögliche Zugangsbeschränkungen, führe. In diesem Zusammenhang wurde zudem Skepsis gegenüber rein metadatenbasierten Angeboten (z. B. Registry) geäußert, insbesondere dann, wenn kein dauerhafter und direkter Zugriff auf die zugrunde liegenden Ressourcen gewährleistet ist.

4 Zusammenfassung und Ausblick

Im Herbst 2024 wurde im Rahmen des 3. Text+ Plenary gemeinsam mit den Coordination Committees ein Bedarf nach einem strukturierten Feedback aus den Fachcommunities identifiziert, mit dem Ziel, Bedürfnisse, Nutzungserfahrungen und Erwartungen der Communities systematisch zu erfassen und diese Erkenntnisse für die strategische und organisatorische Weiterentwicklung von Text+ zu nutzen. In Abstimmung mit den zur damaligen Zeit amtierenden Vorsitzenden der Coordination Committees wurde daher eine Online-Umfrage konzipiert und im ersten Quartal 2025 durchgeführt.

Unter Berücksichtigung der heterogenen zeitlichen Ressourcen potenzieller Teilnehmender wurde die Umfrage in zwei Varianten angeboten: eine Kurzfassung sowie eine ausführlichere Langfassung. Während die Kurzfassung grundlegende Informationen zum beruflichen Hintergrund der Teilnehmenden sowie zur Nutzung und zum Bedarf an Text+ Angeboten erhob, beinhaltete die Langfassung die gleichen Fragen und ergänzte diese um Fragen zur Bekanntheit von Text+, zur Kommunikation und Sichtbarkeit des Konsortiums, zur Nutzung des Webportals sowie zu möglichen Verbesserungen der bestehenden Angebote.

Die technische Umsetzung der Umfrage erfolgte mit der Software LimeSurvey, die auf Servern der GWDG betrieben wird. Dadurch wurde sichergestellt, dass sämtliche erhobenen und verarbeiteten Daten ausschließlich auf den Speicher- und Backupsystemen der GWDG gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben wurden. Die Befragungen wurden vertraulich und vollständig anonymisiert durchgeführt, mit Ausnahme von personenbezogenen Angaben (z. B. Name oder E-Mail-Adresse), die in Freitextfeldern freiwillig angegeben wurden.

Die Verbreitung der Umfrage erfolgte über Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner von Fachverbänden, Forschungsverbänden sowie Sonderforschungsbereichen und Graduiertenkollegs mit thematischer Nähe zu Text+, die gebeten wurden, die Umfrage in ihren jeweiligen Netzwerken

weiterzuleiten. Insgesamt beteiligten sich 143 Personen an der Umfrage, die für vier Wochen offen war, davon 81 an der Kurzfassung und 62 an der Langfassung.

Die auf diese Weise gewonnenen empirischen Daten zu Bedarfen, Erwartungen und Nutzungserfahrungen innerhalb der Text+ Communities werden im Folgenden zusammengefasst.

4.1 Zusammenfassung der Ergebnisse aus der Umfrage der Kurz- und Langfassung

Die Auswertung der Kurz- und Langfassung der Umfrage zeigte zunächst, dass insbesondere Personen aus den Sprachwissenschaften erreicht wurden. Damit wurde eine Kernzielgruppe angesprochen, für die große Teile der Text+ Infrastruktur und der bereitgestellten Services unmittelbar relevant sind. Ein Großteil der Teilnehmenden gab an, mit text-, korpus- oder editionsbasierten Daten zu arbeiten, was die zentrale Bedeutung der drei Text+ Domänen Collections, Editions und Lexical Resources bestätigte.

Es zeigt sich, dass die wichtigsten Angebote von Text+ einem Großteil der Befragten bekannt waren. Außerdem äußerten viele Teilnehmende einen weiteren Bedarf an digitalen Korpora. Insgesamt bestätigen die Rückmeldungen zu gewünschten Angeboten weitgehend bereits bekannte Handlungsfelder und unterstreichen damit die Relevanz der aktuellen Entwicklungsrichtungen innerhalb von Text+.

4.2 Zusammenfassung der weiteren Ergebnisse aus der Umfrage der Langfassung

Die Ergebnisse der Langfassung zeigten zudem, dass Text+ bereits deutlich im wissenschaftlichen Umfeld verankert ist. Gleichzeitig wurde anhand der Stichprobe sichtbar, dass insbesondere Studierende als wissenschaftlicher Nachwuchs, die eine wichtige Zielgruppe für die langfristige Nutzung und Weiterentwicklung von Forschungsdateninfrastrukturen darstellen, noch nicht ausreißend von Text+ erreicht wird und daher künftig noch stärker angesprochen werden sollte.

Positiv festzustellen war, dass Text+ von den Befragten nicht ausschließlich als internes Angebot der NFDI wahrgenommen wird, sondern auch darüber hinaus eine gewisse Sichtbarkeit besitzt. Die Bekanntheit von Text+ wurde unter den Befragten allerdings vor allem durch persönliche Netzwerke sowie durch wissenschaftliche Veranstaltungen geprägt. Digitale Kommunikationskanäle wie Social Media oder Newsletter wurden als maßgebliche Medien identifiziert, um künftig weitere Zielgruppen, vor allem den wissenschaftlichen Nachwuchs, gezielter zu erreichen.

Hinsichtlich der Kommunikation und Sichtbarkeit von Text+ ergibt sich insgesamt ein überwiegend positives bzw. neutrales Stimmungsbild. Zugleich wird von einem kleineren Teil der Community

Verbesserungsbedarf gesehen, insbesondere in Bezug auf eine stärkere Präsenz in der Fachcommunity, etwa durch Workshops und Konferenzen, sowie eine klarere und niedrigschwellige Vermittlung der vorhandenen Angebote.

Auch die Bewertung des Text+ Webportals fällt insgesamt überwiegend positiv aus, wenngleich weiteres Optimierungspotenzial deutlich wurde: In den offenen Rückmeldungen wurde beispielsweise angemerkt, dass das Webportal zwar eine große inhaltliche Tiefe biete, diese jedoch nicht für alle Zielgruppen gleichermaßen leicht zugänglich sei. Insbesondere die Orientierung und Auffindbarkeit relevanter Inhalte wurden als ausbaufähig beschrieben.

4.3 Status Quo und Ausblick

4.3.1 Status Quo

Seit der Durchführung der Umfrage hat sich Text+ in vielerlei Hinsicht weiterentwickelt – sowohl in Bezug auf die angebotenen Inhalte, die Navigation als auch hinsichtlich der Dissemination. Bis zum dritten Quartal 2025 wurden umfassende inhaltliche und strukturelle Anpassungen am Webportal vorgenommen, mit dem Ziel, insbesondere Navigation, Nutzerfreundlichkeit und die Vermittlung zentraler Inhalte zu verbessern. Parallel dazu wurden neue Inhalte ergänzt, sowohl auf der Website selbst als auch im begleitenden Blog, der aktuelle Entwicklungen innerhalb von Text+ aufgreift und kontextualisiert. Zudem wurde eine Kommunikationsstrategie für das Auftreten auf Social-Media-Plattformen entwickelt, die seitdem kontinuierlich umgesetzt und fortlaufend an neue Entwicklungen angepasst wird, um Reichweite, Sichtbarkeit und zielgruppenspezifische Ansprache nachhaltig zu stärken.

Gleichzeitig werden zentrale Dienste wie die Text+ Registry sowie die FCS kontinuierlich ausgebaut und weiterentwickelt. Darüber hinaus wurden in allen vier Task Areas neue Angebote im Bereich Daten und Dienste geschaffen und bestehende Angebote gezielt erweitert. Kooperationen werden kontinuierlich ausgebaut und vertieft, um Synergien besser zu nutzen und die Sichtbarkeit von Text+ weiter zu erhöhen.

Ergänzend dazu wurde die Präsenz auf Fachveranstaltungen verstärkt und das Angebot an Tutorials, Workshops und Informationsformaten wird systematisch erweitert, um unterschiedliche Zielgruppen gezielter anzusprechen und den Zugang zu den Angeboten von Text+ weiter zu erleichtern.

Auch die Zusammenarbeit der geistes- und kulturwissenschaftlichen NFDI-Konsortien wird weitergeführt, z. B. im Rahmen des Zusammenschlusses Humanities@NFDI zwischen NFDI-Konsortien NFDI4Memory, NFDI4Culture, NFDI4Objects und Text+, indem Workshops, Schulungen und offene FDM-Sprechstunde organisiert werden. Darüber hinaus bestehen Kooperationen mit Base4NFDI, BERD@NFDI und KonsortSWD. Im Mittelpunkt stehen dabei sowohl methodisch-

technische Fragestellungen als auch der Austausch zu disziplinspezifischen Themen mit dem Ziel, Synergien zu nutzen und nachhaltige Lösungen über Konsortien Grenzen hinweg zu entwickeln. So wird beispielsweise an der Weiterentwicklung gemeinsamer Standards und Methoden, der Bereitstellung relevanter Tools und Dienste sowie dem Austausch von Expertise im Umgang mit Forschungsdaten zusammengearbeitet.

4.3.2 Ausblick

Das Jahr 2025, in dem die Umfrage durchgeführt wurde, markierte für Text+ eine zentrale Phase der strategischen Weiterentwicklung. Diese war insbesondere durch die Einreichung des Antrags für die zweite Förderphase im August geprägt; die Georg-August-Universität Göttingen nimmt dabei die Funktion der antragstellenden Institution ein. Für die geplante zweite Förderphase ist eine inhaltliche Erweiterung und strukturelle Weiterentwicklung des Arbeitsprogramms von Text+ vorgesehen. Ein Aspekt ist dabei die Aufteilung der bisherigen Task Area Collections in die beiden eigenständigen Task Areas Library Holdings as Research Data und Language Corpora and Elicited Data. Damit soll der zunehmenden Vielfalt und Komplexität von strukturierten und unstrukturierten Daten sowie deren unterschiedlichen Anforderungen an Erschließung und Nachnutzung besser gerecht zu werden. Gleichzeitig werden die bestehenden Task Areas Lexical Resources, Editions und Infrastructure/Operations gezielt weiterentwickelt und stärker an aktuelle Entwicklungen angepasst. Insbesondere Themen wie der Einsatz von KI-Methoden und großen Sprachmodellen gewinnen hierbei zunehmend an Bedeutung und werden systematisch in die Arbeitsplanung integriert. Dies spiegelt auch die Interessen der Communities wider, die verstärkt mit diesen Technologien arbeiten (vgl. Feedback in Abschnitt 3.1.4). Themen, die sich bereits in der ersten Phase etabliert haben, wie die langfristige Sicherung und Nachhaltigkeit der Forschungsinfrastruktur, der Ausbau zentraler Dienste und deren Integration in nationale und internationale Infrastrukturen, bleiben ebenfalls erhalten.

Für die zweite Förderphase ist zudem eine neue Leitungsstruktur geplant: Die Task Areas sollen künftig jeweils von einer Doppelspitze aus einer universitären und einer außeruniversitären Einrichtung koordiniert werden. Dieses Modell stärkt die Vernetzung zwischen verschiedenen Institutionstypen, erhöht die Sichtbarkeit von Text+ im universitären Umfeld und schafft zugleich bessere Anknüpfungspunkte für die Einbindung und Förderung von wissenschaftlichen Nachwuchs.

Parallel zu diesen strukturellen Anpassungen wird auch der Außenauftritt von Text+ weiterentwickelt. Sowohl das Webportal als auch die Präsenz auf Social-Media-Plattformen werden kontinuierlich überarbeitet und strategisch ausgebaut, um Inhalte zielgruppengerechter zu vermitteln und die Sichtbarkeit des Konsortiums zu erhöhen. Darüber hinaus wird das Veranstaltungsangebot – etwa in Form von Workshops, Tutorials und Community-Formaten – erweitert, um den Austausch mit verschiedenen Zielgruppen zu intensivieren und den Zugang zu den Angeboten von Text+ nachhaltig

zu erleichtern. Insgesamt tragen die geplanten Entwicklungen dazu bei, die Community von Text+ weiter zu erweitern, neue Zielgruppen zu erschließen und die Anschlussfähigkeit an aktuelle wissenschaftliche, technologische und gesellschaftliche Entwicklungen nachhaltig zu stärken.

In Bezug auf die zukünftige Zusammenarbeit zwischen Text+ und anderen NFDI-Konsortien wird diese gezielt weiter vertieft und ausgebaut. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf der aktiven Mitwirkung an konsortienübergreifenden Querschnittsthemen, etwa durch die enge Abstimmung mit den NFDI-Sektionen, die Intensivierung der Zusammenarbeit mit Base4NFDI sowie die Fortführung gemeinsamer Aktivitäten mit anderen Konsortien unter dem Label Humanities@NFDI. Ergänzend dazu sollen bestehende Kooperationen mit weiteren Konsortien, etwa KonsortSWD, weiterentwickelt und strategisch gestärkt werden. Darüber hinaus plant Text+, sich weiterhin aktiv in die übergreifenden Nachhaltigkeitsbestrebungen der NFDI einzubringen, um gemeinsam tragfähige organisatorische, rechtliche und infrastrukturelle Rahmenbedingungen für die dauerhafte Nutzung und Weiterentwicklung von Forschungsdateninfrastrukturen zu schaffen.